

EXERCÍCIOS FÍSICOS: GRANDES ALIADOS NO COMBATE À DEPRESSÃO E NA PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL

[Área do Conhecimento, Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 16/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10395271

Maria Eduarda Lopes Silva Lima¹

Karyna Maria de Mello Locatelli²

Juliana Lilis da Silva³

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio⁴

Resumo:

Introdução: A depressão é uma condição complexa e multifacetada que além de afetar o indivíduo, também tem um impacto significativo a nível global. Essa condição é influenciada por diversos fatores, incluindo aspectos sociais, orgânicos e psicológicos, impactando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo e contribuindo consideravelmente para a carga global de doenças. Paralelamente, o exercício físico, amplamente recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), não é apenas uma prática que reduz o risco de várias condições de saúde, mas também desempenha um papel crucial na gestão e no tratamento da depressão. Além de ser um aliado no combate aos sintomas depressivos, o exercício físico promove o bem-estar geral, fortalece habilidades motoras e melhora significativamente a qualidade de vida, emergindo como uma estratégia

valiosa e integrativa no tratamento dessa condição complexa. Objetivo: Este estudo visa analisar a literatura científica existente para verificar a relação entre a prática de exercício físico e a melhora da saúde mental, especificamente em pacientes diagnosticados com depressão grave. Método: A pesquisa foi conduzida por meio de buscas em várias bases de dados, incluindo Google Scholar, BVS, SciELO, PubMed e EbscoHost. A intenção foi identificar estudos que explorassem a correlação entre a prática de exercícios físicos e seu papel complementar no tratamento da depressão, com foco especial em pacientes com quadros graves da condição. Resultados: As análises dos estudos revisados ressaltam enfaticamente a relevância crucial do exercício físico, tanto aeróbico quanto anaeróbico, na regulação do humor e no tratamento eficaz da depressão em também diferentes contextos como durante a pandemia e em idosos, crianças e adolescentes, o exercício físico demonstrou eficácia na melhoria da saúde mental. Evidências científicas destacam a importância de planos de exercícios individualizados e adaptados para otimizar a saúde mental, sobretudo em pacientes com formas graves de depressão. Conclusão: Após uma análise aprofundada de uma amostra abrangente de 20 artigos, fica evidente que a depressão é um transtorno complexo que demanda uma abordagem multifacetada em seu tratamento. A inclusão do exercício físico como componente essencial dessa abordagem é inquestionável, porém, a adesão a essa prática terapêutica continua sendo um desafio significativo. No entanto, é crucial a implementação do exercício físico em estratégias contínuas e individualizadas para promover o bem-estar mental, enfatizando a sua importância no tratamento da depressão.

Palavras-chaves: Exercício físico; Saúde mental; Tratamento; Depressão.

Abstract:

Introduction: Depression is a complex and multifaceted condition that not only affects the individual but also has a significant global impact. This condition is influenced by various factors, including social, organic,

and psychological aspects, impacting the lives of millions of people worldwide and contributing considerably to the global burden of diseases. Simultaneously, physical exercise, widely recommended by the World Health Organization (WHO), is not only a practice that reduces the risk of various health conditions but also plays a crucial role in managing and treating depression. Besides being an ally in combating depressive symptoms, physical exercise promotes overall well-being, strengthens motor skills, and significantly improves quality of life, emerging as a valuable and integrative strategy in treating this complex condition.

Objective: This study aims to analyze existing scientific literature to verify the relationship between the practice of physical exercise and the improvement of mental health, specifically in patients diagnosed with severe depression.

Method: The research was conducted through searches in various databases, including Google Scholar, BVS, SciELO, PubMed, and EbscoHost. The intention was to identify studies that explore the correlation between the practice of physical exercises and its complementary role in treating depression, with a special focus on patients with severe conditions.

Results: Analyses of the reviewed studies emphatically highlight the crucial relevance of physical exercise, both aerobic and anaerobic, in mood regulation and the effective treatment of depression in various contexts, such as during the pandemic and among elderly individuals, children, and adolescents. Scientific evidence underscores the importance of individualized and adapted exercise plans to optimize mental health, especially in patients with severe forms of depression.

Conclusion: After a thorough analysis of a comprehensive sample of 20 articles, it becomes evident that depression is a complex disorder that demands a multifaceted approach in its treatment. The inclusion of physical exercise as an essential component of this approach is unquestionable; however, adherence to this therapeutic practice remains a significant challenge. Nevertheless, implementing physical exercise in continuous and individualized strategies is crucial to promote mental well-being, emphasizing its importance in the treatment of depression.

Keywords: Physical exercise; Mental health; Treatment; Depression.

1 INTRODUÇÃO

A depressão é uma alteração psicológica originada a partir de diversos fatores, sejam eles sociais, orgânicos, psicológicos ou mudanças químicas na diminuição de serotonina e noradrenalina. Sendo assim, esses compostos são produzidos no Sistema Nervoso Central, pelas células neuronais e desempenham importantes funções que podem ser influenciadas. (GOMES, 2019)

Pode-se igualmente definir essa desordem como uma condição psíquica na qual o humor de uma pessoa está difuso com uma sensação de desconforto mental e físico, resistente à autorregulação. As características básicas desse transtorno são: mau humor, falta de interesse, pensamento lento, reação lenta, redução do nível de autoestima e falta de vontade de se comunicar com amigos e colegas, podendo durar semanas, meses ou anos consecutivos. (REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE, 2022).

No entanto, conforme informações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a depressão é um distúrbio mental que pode afetar qualquer indivíduo. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa condição é prevalente em todo o mundo, afetando mais de 300 milhões de pessoas de diversas faixas etárias, inclusive no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, cerca de 10,2% da população, ou seja, aproximadamente 16,3 milhões de pessoas com idade superior a 18 anos, foram diagnosticadas com depressão por profissional de saúde mental. É importante também ressaltar que a depressão contribui de forma significativa para a carga global de doenças, podendo, em casos extremos, culminar em suicídio (CASTRO *et al.*, 2021).

Com base nesses dados, tornou-se uma prioridade desenvolver abordagens eficazes para o tratamento dessa condição. Atualmente, o tratamento predominante é farmacológico e, muitas vezes,

complementado por psicoterapia. Vale ressaltar que o exercício físico desempenha um papel significativo na redução do risco de várias condições de saúde, como doenças cardiovasculares, câncer e distúrbios endócrinos, de acordo com a OMS em 2010. Já na depressão, a prática regular da atividade física desempenha um papel fundamental na gestão e na prevenção desse transtorno, visto que a sua prática induz uma elevação na produção de dopamina e noradrenalina e de outros neuropeptídeos, como a endorfina, proporcionando uma sensação de bem-estar ao praticante (CASTRO *et al.*, 2021).

Sendo assim, é conseqüentemente, uma estratégia valiosa para a melhora da qualidade de vida das pessoas que enfrentam essa condição. A atividade física, quando planejada e estruturada também contribui para o desenvolvimento de habilidades motoras, além de promover saúde e qualidade de vida. Destaca-se ainda, sua capacidade de aprimorar o humor, elevar a autoestima, tornando-se um grande aliado no tratamento da depressão (CASTRO *et al.*, 2021).

E para isso, a OMS (2010) recomenda que adultos com idades entre 18 e 64 anos realizem pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico de intensidade moderada por semana ou 75 minutos de exercício aeróbico de intensidade moderada a alta. Aqueles que desejam obter benefícios adicionais podem aumentar seu exercício moderado para 300 minutos por semana ou praticar 150 minutos de exercício intenso. Além disso, a OMS também aconselha a inclusão de exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos 2 dias por semana. (GOMES *et al.*, 2019).

Nesse contexto, o presente estudo se revela de extrema relevância tanto para a comunidade científica, que está sempre em busca de novas abordagens e métodos terapêuticos, quanto para os diagnosticados com depressão, visto que atualmente, existem cerca de 22 fármacos antidepressivos distribuídos em oito classes diferentes. No entanto, conforme estudos, apenas 30 a 35% dos pacientes tem resposta positiva ao tratamento com psicofármacos (MENDES, 2020).

Dessa maneira, o presente artigo tem como objetivo revisar a literatura científica e verificar a relação da prática de exercício físico na melhora da saúde mental em pacientes com diagnóstico de depressão.

2 METODOLOGIA

O presente estudo consiste de uma revisão exploratória integrativa de literatura. A revisão integrativa foi realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para *Patient, Intervention, Comparison e Outcome*). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “Como a prática de exercícios físicos corrobora para a melhora da saúde mental de pacientes com diagnóstico de depressão?” Nela, observa-se o P: pacientes com diagnóstico de depressão; I: prática de exercícios físicos; O: saúde mental.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do *Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine*, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: “saúde mental” and “esportes”, “sports” and “mental health” and “depression”, “exercício físico” and “saúde mental”. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se os operadores booleanos “and”, “or” “not”.

Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Google Scholar; Biblioteca

Virtual de Saúde (BVS), *Scientif Eletronic Library Online (SciELO)*, *National Library of Medicine (PubMed)*, *EbscoHost*.

A busca foi realizada no mês de outubro de 2023. Como critérios de inclusão, limitou-se a artigos escritos em português e inglês, publicados nos últimos 4 anos (2019 a 2023), que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral, foram excluídos os artigos em que o título e resumo não estivessem relacionados ao tema de pesquisa e pesquisas que não tivessem metodologia bem clara.

Após a etapa de levantamento das publicações, encontrou 100 artigos, dos quais foram realizados a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos. Em seguida, realizou a leitura na íntegra das publicações, atentando-se novamente aos critérios de inclusão e exclusão, sendo que 7 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados 20 artigos para análise final e construção da revisão.

Posteriormente a seleção dos artigos, realizou um fichamento das obras selecionadas afim de selecionar a coleta e análise dos dados. Os dados coletados foram disponibilizados em um quadro, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método.

A **Figura 1** demonstra o processo de seleção dos artigos por meio das palavras-chaves de busca e da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão citados na metodologia. O fluxograma leva em consideração os critérios elencados pela estratégia PRISMA (Page *et al.*, 2021).

Figura 1 - Fluxograma da busca e inclusão dos artigos

Fonte: Adaptado do *Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses* (PRISMA). Page *et al.*, (2021).

3 RESULTADO

Diante dos 20 artigos selecionados e avaliados nesse presente estudo, os principais resultados foram organizados 3 fileiras. Estão ordenados em ordem crescente de acordo com o ano de publicação, juntamente ao nome do autor, título e síntese.

Tabela 1- Efeitos dos exercícios físicos como aliados ao tratamento de depressão encontrados nas publicações do período de 2019 a 2023

Estudo	Título	Achados principais
1. GOMES, 2019.	A efetividade do exercício físico no tratamento de depressão	Destaca-se que o exercício aeróbico reduz sintomas da depressão, mas a adesão é um desafio e o tipo ideal não está claro devido a variações nos estudos.
2. SANTOS, 2019.	O exercício físico como auxiliar no tratamento da depressão	Exercícios, especialmente aeróbicos, reduz os sintomas depressivos, aumentando substâncias cerebrais positivas em pacientes psiquiátricos sedentários.
3. OLIVEIRA, 2019.	The effects of physical activity	Este estudo destaca que a prática regular de exercícios físicos por idosos está associada a uma melhor qualidade de vida, independência funcional e menor ansiedade e depressão.
4. SILVA, 2019.	Effects of aquatic exercise on mental health, functional autonomy and oxidative stress in depressed elderly individuals: A randomized clinical trial	Exercício aquático pode ser um tratamento eficaz para a depressão em idosos. Além de melhorar o humor e reduzir a ansiedade, o exercício também aumenta a autonomia funcional e reduz o estresse. Esses benefícios são obtidos <u>mesmo feitos</u> apenas duas vezes por semana.
5. WANG, 2019.	Intensity, frequency, duration and volume of physical activity and its association with risk of depression in middle- and older-aged Chinese: Evidence from the China Health and Retirement Longitudinal Study, 2015.	A depressão é mais comum em mulheres. Para homens, praticar atividades físicas vigorosas está relacionado a um maior risco de depressão. Em contraste, nas mulheres é importante considerar o exercício adaptado as estratégias de moderação com base no sexo e no contexto cultural.

- | | | |
|-----------------------|--|--|
| 6. ABDELBASSET, 2019. | Randomized controlled trial on the impact of moderate-intensity continuous aerobic exercise on the depression status of middle-aged patients with congestive heart failure | O exercício físico reduziu significativamente os sintomas de depressão em pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC), corroborando estudos anteriores que destacaram os benefícios do exercício aeróbico na melhoria do humor. |
| 7. IMBODEN, 2020. | Aerobic exercise or stretching as add-on to inpatient treatment of T depression: Similar antidepressant effects on depressive symptoms and larger effects on working memory for aerobic exercise alone | Neste estudo não houve diferenças significativas entre o grupo de exercício aeróbico e o grupo de controle ativo em relação à melhora da depressão. Ambos os grupos mostraram melhorias na aptidão física e cognitiva a curto e longo prazo. |
| <hr/> | | |
| 8. KANDOLA, 2020. | Depressive symptoms and objectively measured physical activity and sedentary <u>behaviour</u> throughout adolescence: a prospective cohort study | A adolescência e o sedentarismo estão relacionados a sintomas depressivos aos 18 anos. A substituição do comportamento sedentário por atividades leves pode ser benéfica na prevenção da depressão em jovens. |
| 9. JOHNSON, 2020. | Gene–Environment Interplay Between Physical Exercise and Fitness and Depression Symptomatology | O exercício físico impacta na redução dos sintomas de depressão, principalmente na influência genética. Portanto, é fundamental promover o exercício como parte do tratamento da depressão, com foco na experiência prazerosa da atividade em vez de competições entre os participantes. |

10. PÉREZ, 2020,	Influence of a Physical Exercise Program in the Anxiety and Depression in Children with Obesity	A prática regular de atividade física levou ao surgimento de pensamentos positivos sobre si mesmas, aumento da autoestima e melhoria do bem-estar emocional e autoconceito de crianças com obesidade que participaram da pesquisa, ao mesmo tempo que reduziu os pensamentos depressivos.
11. ROCHA, 2021.	Os benefícios da prática de exercício físico no tratamento da depressão	A prática regular de exercícios físicos melhora os sintomas da depressão, beneficia tanto a depressão leve quanto moderada e pode ser uma adição eficaz aos tratamentos convencionais. Tanto
12. WANG, 2021.	Effect of physical exercise on medical Rehabilitation treatment of depression	exercícios aeróbicos como anaeróbicos demonstram efeitos antidepressivos. O exercício é eficaz no tratamento da depressão na China, visto que ajuda a secretar hormônios que melhoram o humor, aliviam a ansiedade, <u>liberam</u> tensões e aumentam a autoconfiança, acelerando a recuperação de pacientes dependentes de medicamentos.
13. CORREA , 2022.	Exercício físico e os transtornos de ansiedade e depressão	A prática regular de atividade física desempenha um papel fundamental no tratamento dessas condições, melhorando a saúde mental e promovendo bem-estar. Diversos tipos de exercícios realizados por mais de 150 minutos por semana podem reduzir a necessidade de medicamentos e melhorar a qualidade de vida.

14. HE, 2022. Physical activity in the treatment of depression in college students
- A dança é eficaz no tratamento da depressão de idosos. Além disso, a terapia comunitária, a combinação de psicoterapia e farmacoterapia, juntamente com políticas de saúde focadas em idosos, são importantes para melhorar a qualidade de vida. A autoestima também influencia a relação entre depressão e atividade física.
-
15. PHILIPPOT, 2022. Impact of physical exercise on depression and anxiety in adolescent inpatients: A randomized controlled trial
- Exercícios aeróbicos e de alongamentos incorporados em um programa de tratamento multimodal mostraram efeitos antidepressivos comparativamente grandes em pacientes internados deprimidos, destacando a importância de promover a atividade física.

16. WELFORD, 2022.	Effects of physical activity on symptoms of depression and anxiety in adults with alcohol use disorder (FitForChange): Secondary outcomes of a randomised controlled trial	Em adultos com Transtorno do Uso de Álcool (AUD) mostrou que a ioga e exercícios aeróbicos ↑ saúde mental, especialmente <u>na ↓ da ansiedade</u> e depressão. Ambas as atividades também tiveram benefícios físicos, como a ↓ do IMC e melhor qualidade de sono.
17. SANTOS, 2023.	Depressão e exercício físico	Diferentes tipos de exercício ajudaram a <u>↓ a ansiedade</u> . Além dos benefícios físicos, exercícios como o pilates ↑ a qualidade de vida e aspectos psicológicos.
18. SANSEVERINO, 2023.	Atividade Física e bem-estar mental durante o distanciamento social da pandemia de COVID-19	No Uruguai, durante o confinamento da pandemia, houve ↓ em atividades físicas e ↑ da inatividade, levando a diversos problemas de saúde e impactos na atividade física e mental. Afetando pessoas antes
19. ZHANG, 2023.	The effects of physical activity and exercise therapy on frail elderly depression	<u>Atividade física</u> tem uma grande importância em relação com a prevenção em idosos frágeis e ainda assim, sugere que futuras intervenções com exercícios podem beneficiar a saúde mental e física desses idosos comprometidos.
20. SHEN, 2023.	Effect of exercise intervention and rehabilitation on patients with depression	Exercícios físicos podem melhorar a saúde mental, mas devem ser científicos, considerando a intensidade, frequência e necessitam ser adaptados conforme o indivíduo.

Fonte: Autoria própria, 2023.

4 DISCUSSÃO

4.1 Exercício físico na saúde mental

O exercício físico exerce um papel fundamental na saúde mental, desencadeando uma série de respostas fisiológicas que afetam positivamente o funcionamento cerebral. Portanto, tanto os aeróbicos quanto os anaeróbicos desempenham papéis importantes na regulação do humor, no alívio do estresse e na promoção do bem-estar mental, proporcionando uma melhora significativa na saúde mental, atendendo tanto casos leves quanto moderados. (ROCHA, 2021; CASTRO, 2021). Sendo assim, um estudo realizado no Psychiatric University Hospital Basel e no Psychiatric Services Solothurn, na Suíça, que envolvia pacientes entre 18 e 60 anos, diagnosticados com depressão grave, teve como resultado os exercícios físicos anaeróbicos e aeróbicos como complementares no tratamento hospitalar em pacientes gravemente deprimidos, destacando os benefícios gerais do exercício também para a saúde física e cognitiva (IMBODEN, 2020).

4.2 Tipos de exercícios e neurotransmissores

4.2.1 Exercícios Aeróbicos e Neurotransmissores

Os exercícios aeróbicos têm grande ligação na regulação dos neurotransmissores, especialmente endorfinas e serotonina. Durante atividades como: corrida, dança, natação, hidroginástica, spinning, o corpo libera endorfinas. Estas endorfinas atuam como neurotransmissores capazes de reduzir a percepção da dor e gerar sensações de euforia e prazer, promovendo um estado mental positivo e relaxamento. Além disso, os exercícios aeróbicos elevam os níveis de serotonina, hormônio fundamental na regulação do humor, sono e apetite. Assim, a serotonina contribui para a redução dos sintomas de ansiedade e depressão, tornando os exercícios aeróbicos uma ferramenta eficaz para prevenir e tratar esses transtornos (CASTRO, 2021)

Adicionalmente, em pacientes psiquiátricos sedentários, os exercícios aeróbicos demonstraram ser benéficos, reduzindo os sintomas depressivos ao aumentar substâncias cerebrais positivas, o que mostra

um potencial promissor no tratamento dessa condição (SANTOS, 2019). No entanto, é fundamental implementar planos de exercícios apropriados e adaptados a cada indivíduo e suas restrições, para aprimorar a saúde mental, especialmente em pessoas com quadros depressivos e não debilitar outras áreas. Assim, essas estratégias devem ser adaptadas considerando não apenas a intensidade e a frequência, mas também as particularidades psicológicas dos participantes. Sendo essencial equilibrar a complexidade com a sua relevância individual, sobretudo ao lidar com estudantes afetados pela depressão (SHEN, 2023).

4.2.2 Exercícios Anaeróbicos e Neurotransmissores

Por outro lado, os exercícios anaeróbicos, como levantamento de peso e atividades de alta intensidade, influenciam diferentes neurotransmissores, particularmente a dopamina. Enquanto os exercícios aeróbicos liberam endorfinas, os anaeróbicos estimulam a produção de dopamina, hormônio essencial na regulação do humor, motivação e prazer. Dessa forma, a prática regular de exercícios anaeróbicos está associada a sensação de satisfação e também contribui para o bem-estar mental (CASTRO, 2021).

4.3 Exercício físico em diferentes realidades

Nesse contexto, experiências em diferentes partes do mundo também reforçam a eficácia da atividade física no tratamento da depressão. Na China, por exemplo, foi apontado em pesquisas, a ligação do exercício à liberação de hormônios que anteriormente já foram citados, influenciando positivamente o humor, a ansiedade e a autoconfiança, acelerando a recuperação de pacientes dependentes de medicamentos (WANG, 2021). Já durante o confinamento no Uruguai, no tempo de pandemia, a redução nas atividades físicas somadas às diversas questões negativas desencadeadas durante esse período resultou em problemas de saúde e impactos negativos na saúde mental, especialmente em indivíduos anteriormente ativos (SANSEVERINO, 2023).

Por outro âmbito, o exercício físico regular também desempenha um papel crucial na melhoria da saúde mental e no combate à depressão em idosos. Desse modo, exercícios como dança e esportes mostraram-se eficazes, além, de terapias envolvendo psicoterapia, farmacoterapia e políticas de saúde direcionadas a esse grupo mostraram-se essenciais para melhorar a autoestima e a relação entre depressão e atividade física nessa população (CORREA, 2022; HE, 2022).

Por conseguinte, dentre essas opções de atividades para os idosos, o exercício aquático de baixa intensidade também é eficaz como terapia. Essa prática melhora o humor, reduz a ansiedade e promove autonomia funcional, proporcionando uma maneira acessível e eficaz de melhorar a disposição, mesmo com uma frequência modesta de apenas duas vezes por semana (SILVA, 2019).

Além disso, os estudos revelam que exercícios de alongamento são benéficos em pacientes deprimidos, evidenciando a importância de manter uma prática a longo prazo no tratamento da depressão (PHILIPPOT, 2022). Esse é um ponto relevante não apenas para pacientes hospitalizados, mas também para idosos frágeis, onde intervenções futuras com exercícios podem contribuir para a saúde mental e física, melhorando sua qualidade de vida e independência funcional, sendo um componente fundamental para promover um envelhecimento saudável e preservar o bem-estar mental nessa fase. (CORREA, 2022; HE, 2022; OLIVEIRA, 2019).

Sendo assim, a prática regular de atividade física também oferece inúmeros benefícios em outras faixas etárias, como por exemplo, em crianças com obesidade. A atividade física não apenas reduz os pensamentos depressivos, mas também está associada a um aumento da autoestima e melhoria do bem-estar emocional, oferecendo um caminho para uma percepção mais positiva de si mesmas (PÉREZ, 2020). Na adolescência, também é necessário incentivar atividades leves, visando a

prevenção da depressão, visto que o sedentarismo está relacionado ao desenvolvimento dessa alteração (KANDOLA, 2020).

Já em outro contexto, em casos extras como adultos com Transtorno do Uso de Álcool (AUD), atividades como ioga e exercícios aeróbicos também têm mostrado eficácia na melhoria da saúde mental, ressaltando os benefícios tanto físicos quanto psicológicos (ZHANG, 2023; KANDOLA, 2020; WELFORD, 2022). A prática física também se destaca na redução dos sintomas depressivos em pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC), corroborando estudos anteriores sobre os benefícios do exercício aeróbico no humor (ABDELBASSET, 2019). Além da influência genética na redução dos sintomas reforçar a importância do exercício como uma intervenção eficaz na melhoria da saúde mental, enfatizando a necessidade de promovê-lo como parte do tratamento da depressão, adaptando-o ao prazer da prática e considerando diferenças de gênero e contexto cultural (JOHNSON, 2020; WANG, 2019).

Contudo, a adesão aos exercícios continua sendo um desafio, destacando a necessidade de mais estudos para determinar o tipo ideal de exercício e estratégias que incentivem sua continuidade (GOMES, 2019). Por fim, como visto, diversos tipos de exercício têm demonstrado impacto positivo na redução da ansiedade, evidenciando que práticas como o pilates não apenas beneficiam fisicamente, mas também melhoram a qualidade de vida e aspectos psicológicos, enfatizando a importância de abordagens variadas na prescrição de atividades físicas para a saúde mental (SANTOS, 2023).

5 CONCLUSÃO

Diante das informações levantadas, verifica-se que a depressão está ligada a diversos fatores, desde alterações químicas cerebrais até a falta de exercício físico. Destaca sua prevalência global, afetando milhões e contribuindo significativamente para a carga global de doenças, inclusive podendo levar ao suicídio. Enquanto o tratamento predominante envolve

medicamentos complementados por psicoterapia, saliente-se o papel vital do exercício físico na gestão e prevenção da depressão, aumentando a produção de neurotransmissores que promovem o bem-estar.

A prática regular de exercícios, como aeróbicos e anaeróbicos, demonstra influenciar positivamente a saúde mental, beneficiando não apenas pessoas com depressão, mas também outros grupos, como idosos, jovens e pacientes com condições específicas. Apesar disso, persiste o desafio da adesão aos exercícios, ressaltando a importância de continuar investigando estratégias para manter a continuidade e a especificidade na prescrição de atividades físicas para aprimorar na saúde mental.

REFERÊNCIAS

HE, X. PHYSICAL ACTIVITY IN THE TREATMENT OF DEPRESSION IN COLLEGE STUDENTS. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 28, n. 1, p. 68–71, mar. 2022.

CASTRO, V. H. et al. O exercício físico como recurso terapêutico no tratamento da depressão. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 11, n. 68, p. 7397–7406, 4 out. 2021.

SANTOS, M. C. B. O exercício físico como auxiliar no tratamento da depressão. **Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício**, v. 18, n. 2, p. 108, 19 set. 2019.

MENDES, G. et al. Terapêuticas convencionais e exercícios físicos relacionados à melhora de depressão em idosos: revisão sistemática. **Arquivos Brasileiros de Educação Física**, v. 3, n. 1, 2020.

Page, M. J et al. **PRISMA 2020 explanation and elaboration**: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *bmj*, 372. 2021.

ROCHA, L. H. M. DA et al. Os Benefícios da Prática de Exercício Físico no Tratamento da Depressão. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 8, p. 44–51, 29 set. 2021.

IMBODEN, C. et al. Aerobic exercise or stretching as add-on to inpatient treatment of depression: Similar antidepressant effects on depressive symptoms and larger effects on working memory for aerobic exercise alone. **Journal of Affective Disorders**, v. 276, n. 276, p. 866–876, 1 nov. 2020.

SHEN, Y. Effect of exercise intervention and rehabilitation on patients with depression. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 29, 15 ago. 2022.

WANG, J.; LI, Z. Effect of physical exercise on medical rehabilitation treatment of depression. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 28, n. 3, p. 174–176, jun. 2022.

SANSEVERINO et al. Actividad física y bienestar mental durante el distanciamiento social durante la pandemia de COVID-19. **Educación Física y Ciencia**, v. 25, n. 1, p. e249–e249, 1 fev. 2023.

CORREA, A. R. et al. Exercício físico e os transtornos de ansiedade e depressão. **Revista Faculdades do Saber**, v. 7, n. 14, p. 1072–1078, 2022.

PHILIPPOT, A. et al. Impact of physical exercise on depression and anxiety in adolescent inpatients: A randomized controlled trial. **Journal of Affective Disorders**, v. 301, n. 301, p. 145–153, 15 mar. 2022.

ZHANG, Y. et al. The effects of physical activity and exercise therapy on frail elderly depression: A narrative review. **Medicine**, v. 102, n. 34, p. e34908–e34908, 25 ago. 2023.

KANDOLA, A. et al. Depressive symptoms and objectively measured physical activity and sedentary behaviour throughout adolescence: a

prospective cohort study. **The Lancet Psychiatry**, v. 7, n. 3, p. 262–271, 1 mar. 2020.

WELFORD, P. et al. Effects of physical activity on symptoms of depression and anxiety in adults with alcohol use disorder (FitForChange): Secondary outcomes of a randomised controlled trial. **Drug and Alcohol Dependence**, v. 239, p. 109601, out. 2022.

ABDELBASSET, W. K. et al. A randomized controlled trial on the impact of moderate-intensity continuous aerobic exercise on the depression status of middle-aged patients with congestive heart failure. **Medicine**, v. 98, n. 17, p. e15344, abr. 2019.

JOHNSON, W. et al. Gene–Environment Interplay Between Physical Exercise and Fitness and Depression Symptomatology. **Behavior Genetics**, v. 50, n. 5, p. 346–362, 14 ago. 2020.

WANG, R. et al. Intensity, frequency, duration, and volume of physical activity and its association with risk of depression in middle- and older-aged Chinese: Evidence from the China Health and Retirement Longitudinal Study, 2015. **PLOS ONE**, v. 14, n. 8, p. e0221430, 19 ago. 2019.

PÉREZ, E. M. et al. Influence of a Physical Exercise Program in the Anxiety and Depression in Children with Obesity. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 13, p. 4655, 1 jan. 2020.

WELFORD, P. et al. Effects of physical activity on symptoms of depression and anxiety in adults with alcohol use disorder (FitForChange): Secondary outcomes of a randomised controlled trial. **Drug and Alcohol Dependence**, v. 239, p. 109601, out. 2022

DE OLIVEIRA, L. DA S. S. C. B. et al. The effects of physical activity on anxiety, depression, and quality of life in elderly people living in the

community. **Trends in Psychiatry and Psychotherapy**, v. 41, n. 1, p. 36–42, 4 fev. 2019.

¹Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

²Docente do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandir Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!